

In einem «Butterbrief» erhielten die Stammheimer im Jahr 1470 das Recht, während der Fastenzeit tierisches Fett zu verwenden

Sonderbewilligung aus Rom

Im Mittelalter war Fasten eine strenge Angelegenheit und nicht nur auf die Zeit vor Ostern beschränkt. Es gab jedoch Möglichkeiten, die kirchlichen Gebote zu umgehen. So kam auch Stammheim in den Genuss einer Sondergenehmigung des Vatikans.

ERIKA SEEGER*

Im Stadtarchiv Stein am Rhein liegt eine Urkunde, welche gerade für die Zeit vor Ostern eine besondere Bedeutung hat. Es ist ein sogenannter Butterbrief (siehe Kasten). Darin gibt der Vorsteher der Vatikanischen Stelle für Gnadenerlasse im Jahr 1470 den Angehörigen der Kirchen von Stammheim, der Stadt Stein am Rhein sowie von Wangen, Burg, Wagenhausen, Eschenz, Mammern und Herdern die Erlaubnis, während der Fastenzeit Butter zu gebrauchen, da im kalten Klima dieser Gegend keine Oliven wachsen. Für Arme und Schwache werden auch andere Milchprodukte zugelassen.

Butterbriefe waren im Spätmittelalter häufig. Für den schweizerischen Teil des Bistums Konstanz können für diese Zeit über hundert Fastendispensen nachgewiesen werden. Sie wurden von der sogenannten Pönitentiare erteilt. Diese Stelle im Vatikan war zuständig für die Befreiung von schwereren kirchlichen Strafen, denn in der normalen Beichte in der Pfarrkirche konnte nicht jede Sünde vergeben werden. Die Pönitentiare hatte eine eigene Kanzlei. Und die Ausstellung von Urkunden durch den Leiter dieses Amtes war ein kompliziertes Geschäft mit vielen beteiligten Beamten. Da gab es nicht nur den Schreiber, sondern auch eine Person, die den Text korrigierte und jemand, der das Siegel anbrachte; jemand andere bestimmte, welche Gebühren zu bezahlen waren und ein letzter datierte die Urkunde, registrierte und versandte sie. Mit den Gebühren wurde der riesige Ämterapparat finanziert.

Nur einmal pro Tag essen

Dass am Ende des Mittelalters so häufig Butterbriefe ausgestellt wurden, hat

Kirchliches Verzichtgebot: Im Mittelalter mussten die Menschen an vielen Tagen im Jahr ohne Fleisch und Milchprodukte auskommen.

Bild: zvg

damit zu tun, dass die Fasten- und Verzichtsgelüste viel strenger waren als heute. Fasten hiess damals, nur einmal pro Tag eine Mahlzeit zu sich nehmen, in der Regel am Mittag. Das Verzichtsgelüste, die sogenannte Abstinenz, schrieb vor, auf Fleisch warmlütiger Tiere sowie auf Eier, Milch und Milchprodukte zu verzichten.

Der Kirchenkalender in jener Zeit kannte viel mehr Fasten- und Abstinenztage als heute. Da war einmal die vorösterliche Busszeit. Sie begann am Aschermittwoch und dauerte bis zum Karsamstag 40 Tage. Die Sonntage wurden auch dazugezählt, und an den Arbeitstagen galt das Vollfasten, natürlich mit dem Abstinenzgebot. Es wurde also nur eine Mahlzeit pro Tag auf-

getischt und zwar ohne Fleisch, Eier und Milch. Die Sonntage waren etwas weniger streng, da durfte auch am Morgen und am Abend etwas Kleines gegessen werden.

Zusätzlich gab es die Fronfasten. Sie teilten das Jahr in vier Teile, mehr oder weniger nach den Jahreszeiten, und umfassten jeweils Mittwoch, Freitag und Samstag. Auch an diesen drei Tagen war nur eine Mahlzeit pro Tag vorgesehen wie in der Zeit vor Ostern.

Zur Vorbereitung auf die häufigen Festtage – zum Beispiel zu Ehren der zwölf Apostel oder von Maria – musste ebenfalls ein Tag lang gefastet werden. An den normalen Freitagen und Samstagen hingegen galt nur das Abstinenzgebot. Im Jahr 1470, aus dem der But-

terbrief für Stammheim stammt, gab es neben der vorösterlichen, 40-tägigen Busszeit noch 23 weitere Fastentage und für insgesamt 73 Tage galt das Verzichtsgelüste.

Kochen mit tierischem Fett

Im Spätmittelalter war in unserer Gegend Brot aus grobgemahlenem Getreide das Grundnahrungsmittel. Weissbrot war teuer und daher den hohen Gesellschaftsschichten vorbehalten. Dazu gab es Getreidebreie und je nach Jahreszeit Gemüse wie Rüben und Kohl sowie Früchte. Als Haustiere dienten Schweine, seltener Rinder und Schafe, die auch der Wolle wegen gehalten wurden. Hühner, Enten und Gänse waren allgemein verbreitet, auf dem Speiseplan der Oberschicht erschienen sogar Schwäne, Pfauen, Wachteln und ähnlich exklusive Vögel. Für die Bauern waren Hühner die günstigste Fleischart. Wild war dem Adel vorbehalten, da dieser das Jagdrecht innehatte. Fische für die Fastenzeit stammten entweder aus einheimischen Gewässern, wurden importiert oder von Klöstern in grossen Teichanlagen gezüchtet. Auch Eier, Milch und Milchprodukte wie Butter und Käse gehörten zum Speiseplan. Zur Zubereitung der Speisen wurde in der Regel tierisches Fett verwendet.

Für Fastentage bedeutet all das, dass auch der hart arbeitende Bauer gemäss den Kirchenregeln nur einmal im Tag eine Mahlzeit aus Brot, Getreidebreien, Gemüse und Früchten essen und dazu Wasser trinken durfte.

Ohne Fleisch zu wenig Eiweiss

Um einen Butterbrief zu erhalten, wurde häufig argumentiert, dass man während der Fastenzeit schon immer Milchprodukte gegessen habe. Weil man aber wisse, dass das verboten sei, möchte man nun um eine offizielle Erlaubnis bitten. Die Ernährung war ohne Milchprodukte aus gesundheitlicher Sicht ungenügend, denn Fische als Eiweisslieferanten waren für untere Gesellschaftsschichten kaum erhältlich.

Olivenöl musste importiert werden und war daher sehr teuer. Die von der Kirche erlaubten Nuss-, Lein-, Mohn- und Rübensamenöle boten keinen geeigneten Ersatz zur Herstellung der Mahlzeiten und wurden vor allem nicht in genügender Menge produziert.

Biber-Fisch und Fastenbier

Es gab viele Wege, das Verzichtsgelüste zu umgehen. Das Konzil von Konstanz zum Beispiel hatte beschlossen, dass die im Wasser lebenden Biber und Otter zu den Fischen gehören. Wein war zwar nicht erlaubt, doch wurden spezielle Fastenbiere gebraut. Auch von den Maultaschen wird erzählt, dass sie als versteckte Fleischspeise entstanden seien. Diese schwäbische Spezialität besteht aus einer Füllung in einem Teigmantel. Wenn die Füllung Fleisch enthielt, glaubte man offenbar, die Maultaschen trotzdem Mehlspeise nennen zu können.

Für die katholische Bevölkerung blieben die strengen Fasten- und Abstinenzgelüste noch lange gültig. Viele davon wurden erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er-Jahren gelockert oder aufgehoben. Nach heutigem Kirchenrecht ist vor allem der Verzicht auf Fleischspeisen am Freitag vorgeschrieben. Gefastet wird nur noch am Aschermittwoch und am Karfreitag.

* Erika Seeger ist Mitarbeiterin des Staatsarchivs Schaffhausen. Für ihren Beitrag hat sie hauptsächlich folgende Bücher verwendet: - Barbara Siebenbrunner, Die Problematik der kirchlichen Fasten- und Abstinenzgesetzgebung, Eine Untersuchung zu dem im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils erfolgten Wandels, (Europäische Hochschulschriften, Reihe 23, Theologie, 736), Frankfurt a. M. 2001, S. 1-99.

- Erwin Ettlin, Butterbriefe: Beiträge und Quellen zur Geschichte der Fastendispensen in der Schweizerischen Quart des Bistums Konstanz im Spätmittelalter, (Europäische Hochschulschriften, Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, 92), Frankfurt a. M. 1977.

Pergamentbrief mit rotem Wachssiegel in Zinkdose

Stein am Rhein: Im Jahr 1470 teilt Bischof Philipp von Albano – Kardinalgrosspönitentiär unter Papst Paul II. – dem Bischof von Konstanz mit, dass die Angehörigen der Pfarrkirchen von Stein, Wangen, Burg, Wagenhausen, Eschenz, Mammern, Herdern und Stammheim während der Fastenzeiten Butter verwenden dürfen. Zudem dürfen die Armen und Schwachen auch andere Milchprodukte zu sich nehmen, da in dieser kalten Region keine Oliven wachsen.

Ausgestellt worden ist der Butterbrief in Rom bei St. Peter. Datierung: 26. Juni 1470 (sechs Tage vor den Kalenden des Monats Juli im sechsten Pontifikatsjahr von Papst Paul II.). Sprache: Latein. Material: Pergament 37,5 x 21 Zentimeter, Siegel: rotes Wachssiegel in Zinkkapsel, Standort: Stadtarchiv Stein am Rhein. (se)

Der im Stadtarchiv in Stein am Rhein lagernde Butterbrief.

Bild: vf

Das Stadtarchiv Stein am Rhein ist jeweils am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Voranmeldung ist erwünscht. Der Ar-

chivzugang kann in Ausnahmefällen nach Absprache mit dem Archivar auch ausserhalb der Öffnungszeiten gewährt werden.

Weitere Informationen über das Stadtarchiv Stein am Rhein sind erhältlich unter www.steinamrhein.ch/stadtarchiv